

MILITÄRISCHE BERUFSKOMPETENZ: INHALT UND BEDEUTUNG

*Oberstleutnant. Leitender Offizier der Abteilung für
Ausbildung des Militärpersonals der Zentralstelle
des Verteidigungsministeriums der Republik Usbekistan.*

SODIKOV FARXODBEK GANIJONOVICH

*Lehrerin der Sprachabteilung der Chirchik Higher
Tank Command Engineering Education Institution*

RAHMONKULOVA DILSHODA MURODQUZIEVNA

ANMERKUNG: In diesem Artikel stellt die Erziehung der jungen Generation auf der Grundlage eines voll ausgereiften, harmonischen und gesunden Lebensstils eines der drängendsten Themen unserer Zeit dar. Dabei wird die Wichtigkeit hervorgehoben, diesen zu nutzen.

Schlüsselwörter: harmonisches, gesundes Leben, nationale, kulturelle, Bräuche, universelle Werte, spirituell-moralische Kriterien, Bildung, historisches, spirituelles Erbe, Glaube.

Die Armee muss in erster Linie fähige Kommandeure haben. Ein hohlköpfiger, kurzsichtiger, feiger Mann kann nicht an der Spitze einer Armee stehen.“

Ahmad Donisch.

Die rasante Entwicklung einer sich globalisierenden Gesellschaft erfordert auch die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des heute im militärischen Bildungssystem ausgebildeten Fachpersonals. Dabei müssen die Ausbildungsinhalte der künftigen Soldatinnen und Soldaten, die Organisation des Ausbildungsprozesses auf Weltniveau den Anforderungen einer sich globalisierenden Welt, einer sich innovativ entwickelnden Volkswirtschaft, des Gesellschaftssystems gerecht werden. Daher ist die Einführung wirksamer Mechanismen zur Ausbildung qualifizierten Personals im militärischen Bildungssystem, die Ausbildung beruflicher Fähigkeiten zukünftiger Soldaten sowie

die Hebung ihrer spirituellen, moralischen und intellektuellen Entwicklung auf ein qualitativ neues Niveau eine der aktuellen Herausforderungen der heutigen Zeit militärisches Bildungssystem.

In diesem Zusammenhang hat der Präsident der Republik Usbekistan, Oberbefehlshaber der Streitkräfte In seiner Rede auf der erweiterten Sitzung des Sicherheitsrates der Republik Usbekistan sagte Mirziyoyev: „Unsere Streitkräfte sind eine starke Garantie für Stabilität und Entwicklung unseres Landes.“ und führte ein effektives System zur Auswahl des am besten geeigneten Personals für den Unterricht ein Aktivitäten “[1].

Aus dieser Sicht erfordern moderne Kampfbedingungen vom Offizier die geschickte Führung von Einheiten, das Treffen schneller und klarer Entscheidungen in komplexen Kampfsituationen, die Organisation und Durchführung von Kampf- und Spezialtrainings mit Personal, den ordnungsgemäßen Einsatz von militärischer Ausrüstung und Waffen, Kampfbereitschaft und Ausdauer jeder Situation zu sein, um die Stabilität des moralischen und spirituellen Zustands zu gewährleisten. Einer der großen Denker unseres Volkes, Ahmad Donish, sagte, dass ein Kommandant mutig, mutig, intelligent, erfahren, geschickt im Führen eines Schwertes und im Schießen eines Gewehrs sowie Einfallsreichtum und Weisheit sein sollte. Wenn eine Person mit solchen Eigenschaften ein Militärführer wird, kann sie den Soldaten retten, nicht leiden und nicht leiden, den Feind besiegen und Ruhm und Ehre erlangen, - sagten die Kommandeure, die Notwendigkeit von Lehrern mit praktischer Erfahrung Erfahrung und Fähigkeiten sind großartig [2].

Die Notwendigkeit der Bildung und Entwicklung beruflicher Fähigkeiten von Soldaten wird durch die Anforderungen der Gesellschaftsordnung an die garantierte Verteidigung des Vaterlandes, die Gewährleistung der militärischen Sicherheit und die Lösung der Probleme der Reform der Streitkräfte der Republik Usbekistan bestimmt. Einer der Hauptwidersprüche des modernen militärpädagogischen Prozesses ist die Existenz einer Kluft zwischen dem von Soldaten geforderten Ausbildungsniveau und ihrem tatsächlichen Ausbildungsniveau.

Im modernen militärpädagogischen Prozess wird hauptsächlich Wissen erlernt, eine ganzheitliche militärisch-berufliche Fertigkeit aber nicht ausgebildet. Die Hauptgründe für den Übergang zur Bildung ihrer militärisch-professionellen Kompetenz in der Ausbildung von Militärspezialisten können heute wie folgt angesehen werden.

1. Schnelle Veränderungen in der modernen Gesellschaft; Die hohe Geschwindigkeit seiner sozioökonomischen Entwicklung führt zu einem ständig wachsenden Fluss sozialer und beruflicher Informationen, was den Prozess des Erwerbs von beruflichem Wissen erschwert. Das von Soldaten im Rahmen der Ausbildung erworbene Fachwissen ist mitunter so weit veraltet, dass Soldaten bereit sein müssen, ihre funktionalen Aufgaben zu erfüllen.

2. Aufgaben der Modernisierung der militärisch-beruflichen Ausbildung, die die Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse der Soldaten und des gesellschaftlichen Bedarfs an hochqualifizierten Militärspezialisten erfordern.

3. Die wachsende Bedeutung der Tätigkeit, Unabhängigkeit, Bereitschaft der Soldaten zur Erfüllung militärischer Aufgaben, die Fähigkeit, ihre persönlichen Ressourcen für die erfolgreiche Lösung verschiedener Aufgaben der militärischen Tätigkeit zu mobilisieren. Es ist notwendig, einen Militärspezialisten in seiner Position auszubilden, der nicht vom ersten Dienstag an auf Anweisungen wartet und seine Aufgaben mit Kreativität und rationaler Initiative erfolgreich erfüllt. Für die effektive Durchführung militärischer Aktivitäten ist es wichtig, dass Soldatinnen und Soldaten über eine militärisch-berufliche Kompetenz verfügen, die sich als Fähigkeit zur erfolgreichen Lösung ihrer beruflichen Aufgaben ausbildet. Das Wesen der militärischen Berufskompetenz manifestiert sich in der Bildung einer Reihe von hohen Qualitäten bei Soldaten, die den Anforderungen des Militärdienstes entsprechen.

Inhaltlich bestimmt sich die militärische Berufskompetenz nach Zweck, Aufgaben und Wesen der militärischen Tätigkeit, die eine Reihe von Besonderheiten aufweist: Ihre Ziele und Zielsetzungen orientieren sich an der sozialen Ordnung der

Gesellschaft und werden in Gesetzen, Wehrordnungen und Anordnungen verfestigt; die Vielseitigkeit von Militärdienstaufgaben und ihre extreme Natur; Die Ergebnisse des Militärdienstes zielen darauf ab, die Verteidigungsfähigkeiten des Landes zu stärken.

Militärische Berufskompetenz ist eine Reihe wichtiger beruflicher Qualitäten, die die Bereitschaft und Fähigkeit von Offizieren widerspiegeln, berufliche Probleme und Aufgaben zu lösen, die sich in realen Situationen militärischer Tätigkeit ergeben, unter Verwendung von Wissen, Fähigkeiten, Qualifikationen, Berufs- und Lebenserfahrung, Werten und Kultur. Im Allgemeinen ist die wehrtechnische Befähigung die militärisch-fachliche Bereitschaft und Befähigung eines bestimmten Offiziers oder einer militärischen Einheit, die Aufgaben des Kampf- und Wehrdienstes zu erfüllen.

Sozialität und Individualität sind hier eng miteinander verwoben. Auf der einen Seite ist die militärisch-professionelle Kompetenz durch gesellschaftlich begründete Anforderungen gekennzeichnet – ein System, das die militärische Tätigkeit, militärisch-professionelle Prinzipien und Normen regelt, die auf den Anforderungen von Recht und Ethik basieren. Andererseits sind es die persönlichen Bestrebungen des Soldaten, seine persönlichen Bedürfnisse, Handlungen und Interessen.

Der Grad der Bildung moralischer und psychologischer Qualitäten, einschließlich moralischer Verantwortung, Hingabe, Bereitschaft zu selbstständiger Tätigkeit, Kreativität und Initiative bei der Ausführung von Aufgaben in der Position der Objektivität, hängt häufig vom Grad des Bewusstseins und der Integration externer und interner Komponenten ab Offizierspersönlichkeit.

Der Begriff der militärischen Berufskompetenz ist komplex und vielschichtig. Daher ist die militärische Aktivität selbst vielschichtig, in der sie mit sozialen Zielen und Zielen verbunden sind, pädagogische Kampf- (Kampf-) Berufs- und Dienstaktivitäten, die Entwicklung bestimmter Offiziere und Militärteams sowie die Kampfbereitschaft, die Moral der Soldaten, die militärische Disziplin und die Parteien unter anderem auf das Ergebnis des Militärdienstes. Sie alle demonstrieren

die Ablauf- und Wirksamkeitsaspekte des Wehrdienstes, an dem der Wehrdienstoffizier als Hauptorganisator teilnimmt. Verschiedene Arten militärischer Aktivitäten haben gemeinsame und spezifische Merkmale. Seine psychologische Struktur umfasst eine motivationale Orientierungsverbindung, ein ganzheitliches Ensemble professioneller Handlungen und analytische Kontroll-Bewertungselemente. Im Allgemeinen besteht der Algorithmus dieses Prozesses darin, die Ziele und Ziele des Militärdienstes zu verstehen, die Situation zu untersuchen und Entscheidungen zu treffen, die Arbeit an der Umsetzung der Entscheidung zu planen und ihre Umsetzung zu organisieren; Analyse der Ergebnisse und Korrektur der militärisch-professionellen Tätigkeit.

Die Komponenten militärisch-beruflicher Kompetenz sind durch Variabilität, Interdependenz, Integration sowie gesellschaftliche und personale Bedeutung gekennzeichnet. Daher werden die organisatorischen Elemente militärisch-professioneller Kompetenz bei der Analyse individueller und gruppenbezogener Verhältnisse und Aspekte militärischer Tätigkeit unterschieden. Diese beinhalten:

- militärische Berufskennntnisse;
- System wichtiger beruflicher Fähigkeiten und Kompetenzen;
- militärisch-berufliche Positionen;
- persönliche Qualitäten (Merkmale);
- Bereitschaft und Fähigkeit, verschiedene Aufgaben zu lösen, die sich aus militärischen Aktivitäten ergeben.

Durch die Bewertung des Ausbildungsniveaus jeder Komponente ist es möglich, über das Niveau der allgemeinen beruflichen Kompetenz nachzudenken, das sich in der militärischen Aktivität manifestiert und sich in seinen Ergebnissen widerspiegelt. Es ist auch möglich, das allgemeine Ausbildungsniveau der beruflichen Kompetenz eines bestimmten Soldaten und jeden Aspekt der militärischen Tätigkeit, die täglichen Beziehungen, die persönliche Entwicklung und die Ergebnisse des Militärdienstes zu bewerten. Daher sollte das moderne System der Berufsausbildung von Militärspezialisten eine integrierte militärisch-berufliche

Erfahrung in Kadetten bilden, um verschiedene Aufgaben und funktionale Aufgaben des Militärdienstes zu erfüllen. In jeder historischen Periode gab es Probleme im Zusammenhang mit der Bildung der militärisch-professionellen Kompetenz von Soldaten, und ein eingehendes Studium des militärischen Erbes unserer östlichen Denker ist von großer Bedeutung, um einige der Probleme zur Lösung dieser Probleme zu lösen.

Die Ideen von Abu Nasr al-Farabi spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte der gesellschaftspolitischen Lehren. In Abu Nasr al-Farabis Vorstellungen über den „Soldaten und seine Tugenden“ muss der Soldat neben seiner intellektuellen Fähigkeit, die als nützlich und schön gilt, gemeinsame moralische Eigenschaften für alle Soldaten haben, und er nutzt die Eigenschaften eines Soldaten, wenn er möchte diese Aktionen abschließen. Sein Mut muss dem Mut entsprechen, der in den besonderen Aktionen des Militärs gezeigt wird.[3]

Heute wird das Interesse des Lehrkörpers an der intellektuellen Entwicklung von Kadetten durch Veränderungen in der Bildungsinfrastruktur der höheren militärischen Bildung bestimmt. Zum Beispiel: Ausbildung von Lehrkräften in höheren militärischen Bildungseinrichtungen, die den Anforderungen innovativer Bildung entsprechen; Einführung von Elementen der patriotischen, moralischen, ästhetischen Erziehung in den Entwicklungsprozess der Kadetten mit weiterer Verbesserung; Einführung eines psychologischen und pädagogischen Ansatzes in den Bildungsprozess in modernisierter Form; Einbeziehung von Offizierslehrern, die das psychologische und pädagogische Wissen vollständig beherrschen, in den Ausbildungsprozess in allen Bereichen der militärischen Ausbildung; Informatisierung des Bildungsprozesses, dh Erhöhung des Informationsflusses im Hinblick auf die intellektuelle Entwicklung von Kadetten; Bildung professioneller kreativitätsorientierter Fähigkeiten bei Kadetten.

Experimentelle Prozesse zeigen, dass für eine erfolgreiche Ausbildung der militärisch-professionellen Kompetenz von Soldatinnen und Soldaten alle ihre Komponenten ausreichend entwickelt und diese Ziele in einem integrierten

militärpädagogischen Prozess erreicht werden müssen. Dies wiederum erfordert von Kommandanten und Kommandeuren aller Ebenen, sich Wesen, Inhalte und Bestandteile ihrer militärisch-professionellen Kompetenzen richtig vorzustellen und zu verstehen, um das Problem der Berufsausbildung von Soldatinnen und Soldaten erfolgreich anzugehen. Die konstituierenden Elemente militärisch-professioneller Kompetenz liegen in der dialektischen Zusammenarbeit und Entwicklung. Ein beruflich kompetenter Offizier dient erfolgreich dem Mutterland, führt militärische Aktivitäten effektiv durch, kommuniziert täglich, demonstriert und verbessert sein kreatives Potenzial und erzielt Ergebnisse, die den Zielen und Zielen des Militärdienstes und ihren Bedürfnissen entsprechen.

Die Kompetenz von Offizieren als Militärberufe besteht aus einem System von Grund-, Grund- (allgemeinen) und Spezialkompetenzen, die im Bildungsprozess geformt und in der Praxis entwickelt werden. Kernkompetenzen sichern den Erfolg einer Person in sozialen, wirtschaftlichen und anderen Arten von Beziehungen. Diese Gruppe umfasst die sprachlichen, verbalen, valeologischen, körperlichen, individuellen psychologischen, allgemeinen kulturellen, sozialen, kommunikativen, kognitiven und sonstigen Fähigkeiten von Soldaten. Schlüsselkompetenzen sind prägend und universell für die militärische Berufstätigkeit. Sie werden im Prozess der militärischen Aktivität geformt und perfektioniert.

Die Grundkompetenzen werden durch die Notwendigkeit bestimmt, dass ein Soldat normal funktioniert. Aber sie reichen nicht aus, um alle Facetten militärischer Aktivitäten widerzuspiegeln. Daher ist es notwendig, eine Reihe zusätzlicher spezieller (Berufs-)Kompetenzen zu definieren, die durch die Anforderungen von Gesetzen und Wehrethik standardisiert sind, standardisiert mit festgelegten Mustern von Leistungsergebnissen und Anforderungen an ihre Qualität sowie ihre kreative Anwendung in schwierigen und plötzliche Situationen der beruflichen Tätigkeit. Sie umfassen allgemeine militärische, professionelle, wissenschaftlich-methodische, pädagogische, kreative, konstruktiv-technologische und andere Komponenten, die eine bestimmte Art militärischer Aktivität charakterisieren. Es sollte beachtet

werden, dass der große Denker Yu.Kh.Hajib über die Qualitäten sprach, die in Kommandanten vorhanden sein sollten, behält immer noch seinen Wert.

Kurz gesagt, die Lösung des Problems der Ausbildung von Offizieren zur Erfüllung moderner Anforderungen ist die Bildung einer militärisch-beruflichen Kompetenz bei Soldaten, die auf Kenntnissen, Fähigkeiten, Qualifikationen, Erfahrungen, Bereitschaft zur Erfüllung ihrer funktionalen Aufgaben und verschiedenen Aufgaben des Militärdienstes basiert; ist durchgemacht.

REFERENZENLISTE

1.Mirsiyoev Sh. Unsere Streitkräfte sind ein starker Garant für Stabilität und Entwicklung unseres Landes. / Rede auf der erweiterten Sitzung des Sicherheitsrates der Republik Usbekistan. // Vatanparvar, 13. Januar 2018.

2.Radjabov Z.Sch О политическом трактате Ахмада Дониша. – Душанбе: “Дониш”, 1976.-S.

3. Pharao. Risolalar.-T.: „Fan“, 1975.-S.122

4. Yusuf Khos Hojib. Qutadg'u bilig. - T.: „Yulduzcha“, 1990.-S.56.